

HIDROGEOLOGIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ – TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVE

HYDROGEOLOGY IN THE REPUBLIC OF CROATIA – RECENT STATE AND PERSPECTIVES

Josip Terzić¹, Marina Filipović¹, Staša Borović¹, Kosta Urumović¹ i Željko Duić²

¹Hrvatski geološki institut, Sachsova 2, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. E-mail: jterzic@hgi-cgs.hr

²Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

APSTRAKT: U radu je prikazan pregled hidrogeoloških istraživanja u Republici Hrvatskoj s naglaskom na trenutno stanje. Od zajedničkog pristupa u Jugoslaviji, hidrogeološka istraživanja su od 1990-ih uglavnom nastavljena na postavljenim temeljima, no od države do države protokom vremena dolazilo je i do, ponekad velikih, razlika u razvoju struke. Prikazani su različiti aspekti struke i znanosti u različitim područjima hidrogeologije, s naglaskom na znanstvena istraživanja, međunarodne projekte, istraživanja vezana uz zone sanitarne zaštite, dobivanja koncesija za upotrebu podzemne vode, iskorištavanje hidrotermalne energije, istraživanja vezana uz hidroelektrane i velike linearne infrastrukturne objekte u zadnjim desetljećima. Ukazano je i na nedostatke, koji se mogu svesti na nepostojanje uređene zakonske regulative geološke struke (pa tako u velikoj mjeri i hidrogeološke). Zaključeno je kako je, usprkos problemima, trenutno stanje zadovoljavajuće i s optimizmom se može gledati u nadolazeće razdoblje.

Ključne reči: hidrogeologija, stanje struke, stanje znanosti

ABSTRACT: The paper shows the present state of hydrogeological research in the Republic of Croatia. Since the common approach during Yugoslavia, hydrogeological research has mostly been continued on previous foundations, but there are also differences in the development of hydrogeology from country to country, sometimes big ones. Different aspects of expertise and science in different fields of hydrogeological research were presented, with emphasis on scientific and international projects, investigations connected with sanitary protection zones, research connected with concessions on groundwater use, exploitation of hydrothermal energy, hydroelectric power plants, and research connected with huge linear infrastructure objects within the last decades. Some shortcomings were stated, and among them was a lack of geological law (and hydrogeological as well). It was concluded that, despite problems, the current state is satisfactory and with an optimistic view of the future.

Keywords: hydrogeology, state of expertise, scientific aspects

UVOD

Hidrogeološka istraživanja u Republici Hrvatskoj (RH) imaju daleko povijesno zaleđe, koje u ozbiljnijem smislu započinje s austrougarskim istraživačima. Područje Hrvatske od tada je promijenilo više država. U razdoblju od 1918. do 1991. uglavnom su postojale različite varijante zajedničke države s ostalim južnoslavenskim narodima. Kako bi se objasnilo današnje stanje hidrogeologije kao znanosti i struke u RH, neće se posebno navoditi brojne reference iz cijelog ovog razdoblja – prije svega kako se nikoga ne bi preskočilo (navest će se samo nezaobilazne reference iz novijeg razdoblja), ali i zbog opsežnosti.

Od 1991. do danas RH je jedna od država nastalih iz posljednje južnoslavenske države (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija), koja je uz, jednu izmjenu imena, postojala od 1945. do 1991. Ovo razdoblje poznato je starijim hidrogeolozima iz svih današnjih država koje su nastale tijekom 1990-ih, te se hidrogeologija u velikoj mjeri nastavljala razvijati na tim temeljima, donekle kontinuirano, ali uz brojne prilagodbe zbog okolnosti koje su se od države do države razlikovale. U ovom radu prikazat će se osnovni aspekti i smjerovi razvoja hidrogeologije u RH.

Teritorij RH se ugrubo može podijeliti u dvije različite prirodne cjeline, a to su krški tereni u južnom dijelu i panonski bazen na sjeveru, većina je hidrogeologa specijalizirana za rad u jednome od njih. Hidrogeološka istraživanja u kršu Dinarida bitno su drugačija od onih u međuzrnskim vodonosnicima u dolinama velikih rijeka u Panonskom bazenu. Na temelju Geološke karte M 1:300.000 (HGI, 2009., ISBN 978-953-6907-11-9) s pripadajućim Tumačem (urednici Ivo Velić i Igor Vlahović, 2009.) pripremljena je pregledna hidrogeološka karta RH (Slika 1).

Slika 1. Pregledna hidrogeološka karta RH s najvažnijim vodnim objektima (geološka podloga Geološka karta M 1:300.000 – HGI, 2009).

Figure 1. An overview hydrogeological map of the Republic of Croatia (geological based on Geological map 1:300 000 – HGI, 2009).

Znanstvena hidrogeološka istraživanja provode se u HGI-ju (dvadesetak znanstvenika hidrogeologa, uz stručno i tehničko osoblje) te na više fakulteta. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima programe specijalizirane za hidrogeologiju te također velik broj znanstvenika i

stručnjaka, a hidrogeologija se izučava (u manjoj mjeri) i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suradnja među znanstvenim institucijama je zadovoljavajuća, te postoje brojni zajednički projekti i komentorstva doktoranada. Osim toga, surađuje se i sa srodnim strukama (hidrologija, hidrotehnika) vezanim prvenstveno uz Građevinske fakultete (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek). Znanstvene institucije mogu sudjelovati u tržišnim projektima, a postoji i određeni broj privatnih tvrtki koje su za takve poslove specijalizirane.

PROBLEMI, IZAZOVI, OVLAŠTENJA

Tijekom prve polovice 1990-ih hidrogeološka istraživanja gotovo da nisu postojala, jer se zbog ratnih djelovanja nije moglo raditi terenski (uglavnom), a i financiranje je bilo minimalno. U tome razdoblju nastavljeni su kabinetski radovi vezani uz Osnovnu hidrogeološku kartu (OHGK) u Hrvatskom geološkom institutu (HGI) (koji je tijekom cijelog razdoblja od svojeg osnutka 1909. također više puta mijenjao ime). Fakulteti su održavali nastavu, no s vrlo malo terenske nastave. Privatne hidrogeološke tvrtke zapravo i nisu postojale, osim onih vezanih uz INA-u. Radovi u tom razdoblju usmjeravani su u mirnija područja (sjeverozapad RH, Istra). U zonama ratnih djelovanja rađena su zamjenska vodocrpilišta zbog problema s vodoopskrbom u dijelovima terena (npr. Turanjско jezero u zaleđu Biograda na Moru ili Golubinka u zaleđu Zadra).

Od druge polovica 1990-ih do danas struka se postupno, ali kontinuirano, razvija. Osnovane su brojne privatne tvrtke, a fakulteti i institut prijavljuju sve kompetitivnije i značajnije projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Kao najvažniji problem hidrogeologije kao struke, s velikim posljedicama koje se osjećaju trenutno i slabim perspektivama da se u dogledno vrijeme riješi, jest **nedostatak zakona**, a posljedično i podzakonskih akata koji bi generirali brojne poslove i zaduženja za naše hidrogeologe. Izraz „nedostatak zakona“ tu je možda prejak, jer postoji „Zakon o geološkim istraživanjima“ (Narodne novine (NN) 34/1986) koji je na snazi od 20. 8. 1986. Malo je naglasiti kako je taj zakon mrtvo slovo na papiru, jer nema kaznene odredbe niti podzakonske akte koji bi istraživače ili investitore obvezali na bilo što. Stoga je još oko 2000. godine započela inicijativa izrade novog zakona, koji bi trebao regulirati izradu programa osnovnih karata (među njima i OHGK), stvaranje baza podataka i/ili metapodataka, ali i tržišne odnose (tko može izraditi program istraživanja nekog opsega, tko izvodi, tko financira, tko recenzira i nadzire radove). Inicijativa za izradu tog zakona urodila je osnivanjem više povjerenstava u više navrata, no prijedlog zakona nikada nije završen i predan u ministarstvo, javnu raspravu ili Sabor. Teško se oteti dojmu da su pojedini dijelovi naše struke bili nezainteresirani za zakonsku regulaciju hidrogeoloških istraživanja, vjerojatno procjenjujući kako im trenutno stanje savršeno odgovara.

Dok smo mi imali povjerenstva koja nikada nisu završila prijedlog zakona, doneseni su brojni zakoni i podzakonski akti koji su, malo po malo, oduzimali geologiji (pa tako i hidrogeologiji) dijelove kompetencija. Tu se mogu nabrojati samo neki: Zakon o vodama (NN 66/2019), Zakon o rudarstvu (NN 83/2023), Zakon o gradnji (NN 125/2019), Zakon o prostornom uređenju (NN 67/2023) ili Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 30/2021). Njihov je učinak pojačan i pravodobnim donošenjem svih, ili najvećeg dijela, podzakonskih akata.

Za brojne se radove, dakle, traže potpisi ovlaštenih inženjera rudarstva, geotehničara, naftnih ili kemijskih inženjera i drugih, koji (hidro)geologa mogu, ali ne moraju, angažirati. Ipak, Zakon o vodama je ostavio svijetle točke i odredio da za izradu elaborata zona sanitarne zaštite, kao i koncesije za vodoopskrbne (i ostale) zdence, voditelj istraživanja mora biti ovlašten hidrogeolog.

Ovlaštenja donosi ministarstvo nadležno za znanost. Stručni ispit polaže se pred „Ispitnom komisijom za geologe“, te se za određene poslove traži ova referenca. Ipak, najčešće to nije slučaj, upravo zbog toga što nije regulirano „geološkim“ zakonom.

Već je spomenuta jedna od posljedica nedostatka zakona, a to je nedostatak recenzijskih postupaka za veliku većinu hidrogeoloških elaborata, i to je zapravo ključan problem koji s vremenom dovodi do pada kvalitete određenih vrsta hidrogeoloških istraživanja, usmjeravajući najkvalitetnije hidrogeologe u druge izvora financiranja (nacionalni ili međunarodni kompetitivni programi).

OSNOVNA HIDROGEOLOŠKA KARTA

Osnovna hidrogeološka karta (OHGK) i dalje je aktivan interni projekt u HGI-ju, no ne izrađuje se i ne objavljuje se niti redovito, niti u cijelosti po postojećim uputama. Posebno je žalosno upravo to što su te upute izrađene još u vrijeme zajedničke države SFRJ od strane kolege Ante Šarina (Upute za izradu Osnovne hidrogeološke karte Jugoslavije M 1:100.000, 1988., Savezni geološki zavod, Beograd) iz HGI-ja.

Financiranje izrade OHGK je prestalo tijekom ratnih godina i zbog niza okolnosti nikada se nije vratilo. HGI je od 1997. promijenio način poslovanja i postao javni znanstveni institut. Geološka služba, koja

bi trebala funkcionirati kao nekadašnji Geološki zavod, ostala je sastavnica HGI-ja, no s malim financiranjem i ljudskim resursima. Ostali zavodi unutar instituta tako su izradu karata stavili u svojevrzni hladni pogon, stalno pregovarajući o načinima financiranja, no bez uspjeha. Do 2013. postojalo je minorno financiranje putem tzv. z-projekata (to su bili znanstveni projekti, nacionalno financiranje od strane ministarstva nadležnog za znanost). Nakon te godine još smo neko vrijeme pokušavali dobiti druge načine financiranja kako bismo izrađivali OHGK prema postojećim uputama. Radi pokazivanja važnosti ovakvih hidrogeoloških podloga jedan je list (list Rab; autori Stroj, Terzić i Pavičić) recenziran i objavljen 2017. (Slika 2). Dva lista OHGK su prošla recenzijski postupak i mogu se koristiti, no nisu profesionalno prelomljeni niti objavljeni (listovi Zagreb i Ivanić Grad). Recenzirani su i listovi Otočac i Krapina, no nisu objavljeni zbog nedostatka financiranja.

Slika 2. OHGK RH M 1:100.000, list Rab.
Figure 2. OHGK RH, scale 1:100 000, Rab sheet.

NAJVAŽNIJE VRSTE TRŽIŠNIH PROJEKATA

Iako se u RH provode raznovrsna hidrogeološka istraživanja za neposredne naručitelje (privatne tvrtke, lokalne uprave, javne isporučitelje vodnih usluga itd.) ovdje će se istaknuti nekoliko tipičnih vrsta

Do prije desetak godina, veliki je broj hidrogeologa sudjelovao u radovima vezanim uz izgradnju velikih linearnih infrastrukturnih objekata (autoceste, željezničke pruge). Stotine kilometara su detaljno kartirane, a posebna se pozornost ulagala u odvodnju, te utjecaj upuštanja kolničkih voda (pročišćenih do nekog stupnja) u podzemlje, pogotovo u krškim terenima gdje je autopurifikacija izrazito niska.

Poseban je slučaj s istraživanjima vezanim uz hidroelektrane (HE) u RH. Osiguravaju 40 % ukupne električne energije u RH (Energija u Hrvatskoj, EIHP, 2022.), a ujedno nas svrstavaju među vodeće države s proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Neupućenom promatraču bi se moglo učiniti kako bi to oduševilo aktiviste za zaštitu okoliša i političare, međutim, tome nije tako. Od osamostaljenja RH je uspjela (još 1990-ih) izgraditi samo jednu veliku elektranu (HE Lešće). Ostalih 16 izgrađeno je u prethodnim državama. Svaki pokušaj projektiranja bilo kakve elektrane (čak i malih, 10 kW - 10 MW) nailazi na neviđene prosvjede aktivista, te se u to uključuju samo najhrabriji, uglavnom bez puno uspjeha. Neobično je to za zemlju koja je imala drugu HE u svijetu (nakon Niagare), a prvu u Europi. To je HE Jaruga na Krki i sagrađena je 1895., ponajviše zaslugom samoga Nikole Tesle. Šibenik je imao električnu javnu rasvjetu prvi, prije Buffala, koji ju je dobio 1896. iz HE sa slapova Niagare. To je relativno veća HE, no prva u RH je bila mala elektrana na rijeci Mrežnici kod Duge Rese (za potrebe pamučne industrije).

Još jedna od zakonskih potreba za hidrogeolozima dolazi pri dobivanju koncesija za korištenje voda, prije svega iz bušenih zdenaca. Za to je potrebno izraditi projektni zadatak i hidrogeološki elaborat na temelju rezultata pokusnog crpljenja s interpretacijom, određivanja kapaciteta zdenca, te kakvoće vode. Namjene su različite, od vodoopskrbe, do navodnjavanja ili industrije.

Posljednjih se godina primjećuje zamah u hidrogeološkim istraživanjima sa svrhom korištenja energije dubokih geotermalnih vodonosnika u panonskom dijelu RH. Ovo izvanredno bogatstvo regionalne geotermalne anomalije Panonskog bazena dugo je vremena bilo na niskom stupnju korištenja. Još su u vrijeme SFRJ provedena skupa i opsežna istraživanja sa svrhom zahvaćanja ugljikovodika, pri čemu su dokazane brojne pojave termalnih voda na relativno malim dubinama. To je bio „nusprodukt“ istraživanja i nije se na to posebno obraćalo pažnju, osim kada se naišlo na najproduktivnija ležišta (Bizovac, Zagreb i Ivanić Grad), koja su se dalje razvijala kao geotermalna ležišta. Danas su podatci ovih istraživanja pohranjeni u Agenciji za ugljikovodike, a HGI ima kopiju koju smije koristiti samo za znanstvene projekte i uz dozvolu agencije. Sve češće se pojavljuju investitori iz različitih interesa – od proizvodnje električne energije, preko grijanja do kaskadnog korištenja termalne vode. U posljednjih pet godina vidljiv je značajan napredak u organiziranom pristupu korištenju ovog resursa, za što kao hidrogeolozi možemo odrađivati dio istraživanja, dok su drugi dijelovi u domeni naftnog rudarstva. Osim dubokih geotermalnih vodonosnika istražuju se i hidrotermalni sustavi manjih i srednjih dimenzija koji imaju definirana područja napajanja, geotermalne vodonosnike te strukturno predisponirana prirodna termalna izvorišta, gdje su u pravilu toplice poznate još od prapovijesnih i antičkih vremena.

U energetske se svrhe sve više koriste i plitke podzemne vode u sustavima dizalica topline (DT) s podzemnom vodom kao izvorom i ponorom topline. U usporedbi s ostalim sustavima DT (sa zrakom ili tlom kao izvorom/ponorom topline), DT s podzemnom vodom su energetske najučinkovitije, a mogu se postavljati na bilo kojoj lokaciji gdje na odgovarajućoj dubini postoje dovoljno izdašni vodonosnici. U takvim situacijama, osobito u jače urbaniziranim područjima, isti se vodonosnici najčešće koriste i za vodoopskrbu, što otvara dva različita skupa potencijalnih problema. Prvi je vezan uz mogućnost onečišćenja (alkoholima i rashladnim sredstvima iz izmjenjivača topline i same DT), dok je drugi vezan uz nepostojanje ograničenja vezanih uz broj i međusobnu udaljenost instaliranih sustava, kao ni registra takvih sustava. Sustavi funkcioniraju na principu crpljenja i utiskivanja vode u vodonosnik, a za veće sustave radi se i o značajnim količinama, koje lokalno mijenjaju gradijente u vodonosniku. U kombinaciji s veliki brojem podzemne infrastrukture (često propusne) i građevina (često iznimno dobro izolirane), to lokalno može dovesti do povećanja brzina toka, spiranja sitnih čestica te, posljedično, diferencijalnog slijeganja terena i slično. Ta problematika za sada također nije prepoznata u zakonodavnom okviru, što ne utječe na postavljanje takvih sustava jer su energetske povoljni, a i vodna naknada je znatno manja negoli za crpljenje vode za potrebe vodoopskrbe.

KOMPETITIVNI ZNANSTVENI STRUČNI PROJEKTI

Hrvatska zaklada za znanost je već dvadesetak godina gotovo jedini, a svakako najvažniji, izvor nacionalnog financiranja znanosti, pa je na taj način financirano i više hidrogeoloških projekata. Osim financiranja provedbe projekata, kupnje opreme i usavršavanja, putem zaklada financiraju se i doktorati. Znanstvenici s instituta i fakulteta sudjelovali su i u velikom broju europskih znanstvenih projekata (prvenstveno Horizon2020, prije FP). Najvećom mjerom u HGI-ju, ali i na fakultetima, vrlo se intenzivno prijavljivalo, dobivalo i vodilo EU projekte iz različitih Interreg programa. U tim projektima se također

surađivalo i s ostalim državama nastalima raspadom SFRJ. Brojni projekti ove vrste prijavljuju se gotovo kontinuirano i doprinose razvoju struke, usavršavanju, kupnji istraživačke opreme i izradi doktorskih disertacija. Bez ovog vida financiranja teško bi bili zadovoljeni sve stroži kriteriji objavljivanja znanstvenih radova u ponajboljim svjetskim časopisima iz naše struke.

Osim navedenih, postoje i drugi fondovi i programi, najčešće vezani uz EU, na kojima se može osigurati financiranje kompleksnih i modernih istraživanja, kakvih zapravo i nije bilo donedavno, kao npr. istraživanja novih onečišćivala (engl. Emerging contaminants) u sklopu nedavno završenog projekta boDEREC-CE, čiji je voditelj bio upravo HGI.

UMJESTO ZAKLJUČKA: BUDUĆNOST HIDROGEOLOGIJE U HRVATSKOJ (MIŠLJENJE)

Generalno, moguće je zaključiti kako perspektiva struke u RH nije loša. Usprkos nedostatku zakonske regulative, hidrogeolozi postaju sve iskusniji u dobivanju projekata iz fondova EU, kao i ostalih fondova, a otvaraju se i nova područja istraživanja – prije svega vezana uz geotermalnu energiju (koja se u RH još uvijek koristi ekstremno malo u odnosu na potencijale, prije svega u Panonskom bazenu), hidrotermalne sustave, sustave dizalica topline te nova onečišćivala ili istraživanja mikroplastike u podzemnih i izvorskim vodama.

Ističe se problem nedostatka zakonske regulative u geologiji, pa time i hidrogeologiji. Unutar njega, najveći je problem nedostatak relevantnih recenzijskih postupaka. Ova situacija dovodi do pojave nelojalne konkurencije u kojoj se istraživanja nude po cijenama koje realno ne omogućuju niti osnovna istraživanja, a kamoli istraživanja u preporučljivom opsegu. Time pad cijena uzrokuje pad kvalitete izvedenih projekata, a razina kvalitete se snižava pozitivnom povratnom spregom.

Promjene unutar same struke su zapravo velike. Prije 20-30 godina hidrogeolog je uglavnom bio „naoružan“ geološkim čekićem i kompasom, ponekad i lupom i kiselinom, te provodio većinu terenskog istraživanja kartirajući zone oko izvora ili objekata. Postupno, sve je manja potreba za tim vještinama, a sve se više uspostavljaju sustavi trajnog i/ili periodičkog opažanja većeg broja parametara u vodama i provode uzorkovanja za laboratorije (ponekad s posebnim protokolima primjerenim analiziranim parametrima). U tom relativno kratkom razdoblju se od kopiranih karata velikih formata na terenu, došlo do GPS aplikacija koje izravno unose podatke u GIS softvere i baze. Dakle, vještine koje se danas traže u poslu u velikoj su se mjeri izmijenile. Vještine prijave i implementacije EU projekata pokazale su se kao vrlo tražene, te su danas brojni kolege specijalizirani upravo za takve poslove (osim stručnih hidrogeoloških znanja, zahtijeva se tečno govorenje engleskog jezika, organizacijske vještine, komunikativnost i umreženost). Naravno, potreban je oprez kako se vještine s početka ovog odlomka ne bi zaboravile, jer je u našoj struci to ipak temelj za sve navedene nadogradnje.

